

JAHON TARIXI

To'lg'in Jumayev

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
“Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrası
mudiri, siyosiy fanlar bo‘yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

E-mail: tulkinjumaev00@gmail.com

KOREYS MILLATI DEPORTATSIYSI TARIXI VA SIYOSIY KOMPANIYANING MOHIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20741218>

Annotatsiya: Mazkur maqolada koreys millatining Rossiya Uzoq Sharqiga migratsiyasi hamda uning tarixiy bosqichlari tahlil qilinadi. Asosiy e'tibor koreys aholisining ijtimoiy-iqtisodiy omillar ta'sirida ko'chishi, shuningdek, sovet davridagi siyosiy qarorlar natijasida yuzaga kelgan deportatsiya jarayonlariga qaratilgan. Tadqiqotda totalitar siyosatning millatlar taqdiriga ta'siri, koreys diasporasining shakllanishi va uning siyosiy-ijtimoiy mohiyati yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: koreys diasporasi, deportatsiya siyosati, totalitar rejim, Sovet Ittifoqi siyosati, migratsiya jarayonlari, Uzoq Sharq, etnik ko'chirish, siyosiy repressiyalar, milliy ozodlik harakati, demografik jarayonlar, ijtimoiy-iqtisodiy omillar, mustamlakachilik siyosati, sovet migratsiya siyosati, etnik siyosat.

Kirish. Sobiq ittifoq totalitar siyosati oqibatlari ma'lumki ko'plab kichik millatlar taqdirida fojiali qismlarni olib kelgan. Tajovvuz va zo'ravonlik asosida tashkil etilgan ulkan imperiyaning ta'siri Yevroosiyo hududida yashovchi millionlab halqlarning parokanda bo'lib, turli urush

ihtiloflariga tortilishiga sabab bo'lgan. Dunyo siyosiy sahnasida katta davlatlarning dunyoni bo'lib olishga, o'z mavqelarini mustahkamlashga bo'lgan urinishlari oqibatida turli millat va elatlar o'z yurtlaridan quvg'in qilinib qochoqqa aylanishga majbur bo'lgan.

Ana shunday millatlardan biri koreys millati hisoblanadi. Manbalarga ko'ra, 1858-yillarda Rossiya janubiy Amur yerlarini Xitoydan olib qo'ygach xitoy xalqi yashamagan bo'sh joylarni egallash va yerlarni qishloq xo'jaligida foydalanish masalasi kun tartibidan o'rin oladi. Masalaning yechimi unga qo'shni bo'lgan va yer tanqisligidan aziyat chekib yurgan koreys millatiga mansub dehqonlar jalb qilindi. Sharqiy Sibir general-gubernatorining hisobotida yozilishiga ko'ra, "Bu koreyslar bir yil ichida g'alladan shunchalik ko'p hosil olishga erishdilarki, ularga bizning nafaqa berishimizga ham hojat qolmadi. Ulardan yana yuz oila kelishi kutilmoqda. Bu odamlar nihoyatda mehnatsevarligi bilan bizni lol qoldirishdi"[1]. Bu berilgan ta'rif o'zining naqadar to'g'ri ekanligini isbotlab turgani ham ayni haqiqatdir.

Asosiy qism. Rossiya Uzoq Sharqiga koreys immigratsiyasi yangi tarixining boshlanishi XIX-asr 60-yillarning birinchi yarmi hisoblanadi. Bunday xronologik ma'lumot kamida ikkita muhim tarixiy dalillar bilan belgilanadi: birinchidan, XIX-asrning ikkinchi yarmining boshlarida rus mulkining kiritilishi. Amur viloyati (1858-y. Aigun shartnomasiga binoan) va Primore (1860-yildagi Pekin shartnomasiga binoan) va ikkinchidan, Rossiya chegaralarida koreys muhojirlarining birinchi guruhining rasmiy ravishda rasmiylashtirilishi bilan boshlanadi .

1864-1910-yillaradagi Rossiya hududiga boshlangan koreys migratsiyasi asosan iqtisodiy motivlar bilan bog'liq bo'lib, bunda iqtisodiy jihatdan qiyin ahvolga tushib qolgan bo'sh yerlarni o'zlashtirishlari uchun yersiz koreys millati vakillariga bo'sh yer uchastkalari bo'lib berilgan. Migratsion ko'chirish jarayonining ikkinchi bosqichi 1910-1945-yillardagi Yaponiya tomonidan Koreyani bosib olishi bilan bog'liq bo'lib, bunda mamlakatdagi ziyoliylar hamda siyosiy doira vakillari Rossiya hududiga ko'chishiga majbur bo'ladi [2].

Bu esa ziyoli qatlamining mamlakat tashqarisidan turib, Koreya mustaqilligi yo'lida olib borgan siyosiy tashviqot ishlari bilan ham bog'liqdir.

1856-yil oxirida Sharqiy Sibirda Primorskiy viloyati tashkil etildi, unga sobiq Kamchatka viloyati, Udskiy hududi va Amur hududi kirdi. Pekin shartnomasi imzolanganidan keyin Janubiy Ussuri hududi Primorskiy viloyatiga kiritilgan. Uzoq Sharqning olis va kam sonli aholi yashaydigan hududlarini boshqarish zarurati chor hukumati uchun juda qiyin vazifa edi. Bir tomondan, kuchli, birlashtirilgan va samarali mahalliy hokimiyatni yaratish kerak bo'lgan. Boshqa tomondan, tezkor va moslashuvchan boshqaruv muqarrar ravishda bir qator ma'muriy bo'linmalarning shakllanishini talab qildi, ularning har biri mahalliy va musofir aholining turmush xususiyatlarini hisobga oladi va bu yagona va kuchli hukumatning zaiflashishiga olib keldi[3].

Shunday qilib, Koreyslarning Uzoq Sharq o'lkasiga kirib kelish jarayoni quyidagi bosqichlarda amalga oshgan.

Birinchi bosqich 1863-1884-yillarni o'z ichiga oladi. Koreyaliklarning Janubiy Ussuri hududiga ko'chirilishi haqidagi birinchi rasmiy hisobot 1863-yil 30-dekabrda to'g'ri keladi, leytenant Ryazanov Primorskiy viloyati harbiy gubernatori P.V. U Kazakevichga bir nechta koreyalik dehqonlar Novgorod postining boshlig'iga "kamida 5 nafar harbiy xizmatchilar joylashishi maqsadida o'z aholi punktlarida rus uyini qurish" sharti bilan post yaqinidagi rus tuprog'iga joylashish uchun ruxsat olish uchun murojaat qilganlarini xabar qilishdi. Agar ruslar koreyslarning xavfsizligini ta'minlashsa, yana 100 ta koreys oilasi Rossiyaning boshqa hududiga ko'chib o'tishga tayyor ekanligini bildirishadi.

Primorskiy viloyati harbiy gubernatoridan ko'chirishga ruxsat olingandan so'ng, 1864-yil yanvar oyida Rossiya hududiga yashirin ravishda 14 koreys oilasi, shu jumladan, 65 kishi Novgorod postidan 15 km uzoqlikda joylashgan birinchi Koreys qishlog'i - Tizinhega asos solishgan. 1865-yilda u Rezanovo shaharchasi deb o'zgartirilgan. Shu tarzda koreyslarning Rossiya Uzoq Sharqiga immigratsiyasi boshlangan. 1864-yil

yoziq kelib daryo vodiysida, ya'ni Tizinxeda 30 ta koreys oilasi mavjud bo'lib, ular 140 kishidan iborat bo'lgan. Keyinchalik xuddi shu nomdagi koreys qishloqlari paydo bo'lgan Sidimi va Yanchixe daryolari vodiylarida koreyslar joylasha boshlagan. Koreyslarning birinchi ko'chirilgan qishloqlariga tashrif buyurgan va ulardagi hayot bilan tanishgan Rossiya harbiy va fuqarolik amaldorlari koreyaliklarning ko'chib yurishi nafaqat foydali narsa, balki mintaqa kelajagi uchun ham zarur degan fikrni bildirganlar.

Ulardan ba'zilar koreyslarning ko'chib kelishini rag'batlantirish, ularni jalb qilish uchun amaliy choralarni taklif qilishgan, masalan, shtab kapitani P.A. Gelmersen, 1865-yilda koreyslarning Tizinhe qishlog'ini tekshirgandan so'ng, "Amur va Primorskiy viloyatlarida ruslar va chet elliklarning yashash qoidalari" da ko'zda tutilgan imtiyozlardan foydalanishni taklif qilgan.

Ilk koreys yashash manzilgohlarining vujudga kelishi mintaqani oziq ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashga xizmat qiladigan arzon ishchi kuchi sifatida rejalashtirgan, bu esa Rossiya hukumatiga har tomonlama manfaatli edi. Janubiy Ussuri hududida koreys aholisining birinchi to'liqsiz ro'yxatga olinishiga ko'ra, Sharqiy Sibir general-gubernatori huzuridagi maxsus topshiriqlarni bajaruvchi Busse 1867-yil 1-yanvar holatiga ko'ra 185 oila (999 kishi) koreys muhojirlari ekanligi aniqlandi [4].

Koreyadan boshlangan ko'chish jarayonlari kichik immigrant guruhlarida davom etdi, ammo noyabr oyining oxirida – 1869-yil dekabr oyining boshlarida 4500 kishi chegarani kesib o'tdi. Polkovnik Dyachenko bu borada Gyonggining deyarli barcha aholisi daryodan o'tganini ma'lum qildi. 1869-yil davomida Rossiya chegarasini kesib o'tgan koreyslarning umumiy soni 6543 kishi edi (3533 erkak va 3010 ayol), ularning uchdan biri bolalar bo'lgan. Chegarani kesib o'tish joyi asosan Xitoy va Koreya chegaralari orqali amalga oshirilgan. Rossiya, Koreya va Xitoyning chegara postlari migrantlarga chegaralarni kesib o'tishiga xalaqit berishga harakat qilishdi, ammo natijasi bo'lmadi [5].

Shunday qilib, chor hokimiyatining koreyslarning Rossiyaga ko‘chib borishiga munosabati masalasi shu vaqtdan boshlab yangi bosqichga o‘tgan. Primorskiy viloyatining mahalliy ma‘murlari bir tomondan Koreyadan kelgan muhojirlarning oqimini cheklashga, boshqa tomondan esa chegara chizig‘ini "koreys elementi" dan tozalashga harakat qilishgan. Dengiz qirg‘oqlari va davlat chegarasidan yangi kelgan muhojirlarni yangi hudularga yo‘naltirishga asosiy e‘tibor qaratilgan.

1870-yil bahorida yangi kelgan koreyslarni Suifun, Shufan, Lefu va Daubixe daryolari vodiylariga ko‘chirish boshlangan. May oyining oxirigacha 448 kishi qabul qilingan va 1870-yilning kuziga kelib, yana 500 koreys migranti Suifun vodiysiga kelib, bir qator yangi koreys qishloqlariga asos solishgan. Hammasi bo‘lib, 1869-1870-yillarda 5,700 kishi Sufun, Lefu va Daubixe daryolarining vodiylariga ularni yangi joylarda joylashtirish uchun yuborilgan. 1870-yilda Poset yaqinida faqat 1600 koreys qolgan, ular 1871-yil bahorida Daubixaga ko‘chirilgan [6].

Ikkinchi bosqich 1885-1905-yy: 70-yillarning oxiri - 80-yillarning boshlarida chor hukumati Janubiy Ussuri hududining rus aholisi bilan joylashishiga e‘tiborni kuchaytirgan va favqulodda imtiyozlar bilan ko‘chirishni rag‘batlantirgan. Rossiyada bo‘lgan barcha koreyslar shartli ravishda uch toifaga bo‘lingan. Birinchisi, 1884-yildagi Rossiya-Koreya shartnomasi tuzilgunga qadar Rossiyaga ko‘chib ketgan koreyslar. Ularga Ussuri hududida qolishga ruxsat berilgan va Rossiya fuqaroligiga qabul qilingan. 1884-yildan keyin Rossiyaga ko‘chib ketgan, ammo Rossiya fuqaroligini olishni istagan va birinchi toifada belgilangan qoidalarga rioya qilishga va‘da bergan koreyslar ikkinchi toifaga kirgan. Amur viloyatida vaqtincha yashaydigan koreyslar, ya‘ni, bu yerda emas, balki ishlash uchun kelganlar. Ular davlat yerlariga joylashish huquqiga ega emas edilar. Ular Rossiyada yashash chiptasini olgandan keyingina Rossiya chegaralarida qolishlari mumkin bo‘lgan.

Uchinchi bosqich (1905-1917-yy.) 1904-1905-yillardagi rus-yapon urushi va Koreyaga nisbatan Yaponiya protektoratining o‘rnatilishi Koreyaning Manchjuriya va Rossiyaning Uzoq Sharqiga imigratsiyasining

kuchayishiga olib kelgan. Rus koreyslari tarixining taniqli tadqiqotchisi B.D. Pakning fikricha, koreys aholisining Koreyadan Rossiya Primore tomon harakatlanishi 60-yillarda boshlangan. Koreyaliklarning Rossiya hududidan o‘zlari uchun vatan topish maqsadida o‘z ini ommaviy tashlab ketish, aynan Yaponiya protektorati davrida boshlanib, Yaponiya tomonidan Koreya qo‘shib olinganidan keyin yanada kengroq miqyosga ega bo‘lgan. Bu jarayon Koreyaga yapon mustamlakasi to‘lqini bosimi ostida boshlangan. Shu munosabat bilan, faqat Koreyaliklarning Yapon mustamlakasi tuzumi o‘rnatilgandan keyin ko‘chish hollari kengayganligi bilan izohlash mumkin, ammo 1863-yildan keyingi butun davri Koreyaning Rossiyaga immigratsiya tarixi bilan bog‘lanib ketgan.

Immigratsiyaning asosiy ta’sir omillari avvalgidek iqtisodiy bo‘lib qolgan, masalan koreys dehqonlarining ommaviy ravishda deportatsiya qilinishi, Yaponiyaning iqtisodiy hukmronligi, Koreyadagi turmush sharoitlarining keskin yomonlashishi kabi sabablari bunga misol bo‘la oladi. Ommaviy ko‘chish jarayonida imigrantlar orasida yaponlarga qarshi milliy ozodlik harakatining ko‘plab ishtirokchilari bo‘lganligi shuni ko‘rsatadiki, ular tezroq bu hududdan ketib, mamlakat tashqarisidan turib bosqinchilarga ta’sir etish choralarini ham ko‘rish rejalari bo‘lganligini ko‘rish mumkin.

Uzoq Sharq, Sibir va Rossiyaning boshqa mintaqalarida yashovchi koreys ishchilari hamda jabrlangan boshqa xalqlarning huquqlari, erkinligi va mustaqilligi go‘yoki Sovet hukumati tomonidan “himoya qilingan”. Koreys aholisi sovet hukumati tomonidan olib borilayotgan bunday siyosatga javoban hukumatning mazkur siyosatini qo‘llab quvvatlab chiqqan. Sovet hokimiyati uchun kurashda koreys ishchilarining ishtiroki, avvalo, o‘z vatanlarini mustamlaka tuzumidan ozod qilish istagi bilan izohlanadi. Koreyaliklar Uzoq Sharqdagi yapon bosqinchilarini mag‘lub etish bilan Koreyaning milliy mustaqilligini tiklashga o‘z hissalarini qo‘shishlariga ishonishgan. Koreyadagi vatanparvarlarning qurolli aksil-harakatlari Manchjuriya va Sibirda partizan guruhlarini tuzganlar, 1919-yil martda Koreyada boshlangan bunday harakatlarning faoliyati shafqatsiz bostirilganidan keyin Rossiya hududida ularning harakati faollashgan [7].

Koreys aholisining asosiy qismi 1923-yilga kelib, Posetskiy va Suchanskiy tumanlarida va Primorskiy viloyatining Nikolsk-Ussuriyskiy tumanida joylashgan bo‘lgan. Bu yerda 90 ming koreys dehqoni yashagan, bu ko‘chib kelgan koreys millati vakillarining 80 foizini tashkil etgan. Qolgan 20 foiz koreyslar boshqa turli hududlarda haddan tashqari betartib joylashgan bo‘lgan. Ko‘chib kelgan koreyslarning uchdan ikki qismi Rossiya fuqaroligiga ega emas edi. Shu sababli chet el fuqarolari sifatida ularga yer berilmagan va ular yerlarni mahalliy ruslar va fuqarolikka ega bo‘lgan koreyslardan tirikchilik qilish uchun ijaraga olishga majbur bo‘lganlar. Immigrantlar har bir voyaga yetgan oila a‘zosi uchun yashash chiptasini 7 rubldan sotib olishlari kerak edi. Ushbu chiptasi bo‘lmagan koreyslar jarimaga tortilib, Koreyaga qaytarib jo‘natilar edi. Ushbu jarayonda Nikolsk-Ussuri politsiyasi 45 ta partizanni pasport yo‘qligi sababli Koreyaga qaytarib yubordi. Koreyada jo‘natib yuborilgan kishilarni hammasini yaponlar hibsga olishdi va qamoqqa tashlashdi. Ushbu voqea juda salbiy oqibatlarga olib kelgan [8].

Koreyslarning ommaviy deportatsiyasi Stalinning qonli repressiyalari avjiga mingan 1937-yildan boshlangan. Uzoq sharqda yashab kelayotgan koreyslarni SSSR xalq komissarlari kengashining 1937-yil 21-avgustda chiqqan qarori bilan Markaziy Osiyo hududlariga ko‘chirish – deportatsiyasi boshlanagan [9].

1937-yil Sovet Ittifoqi tarixida yer yuzining oltidan bir qismida istiqomat qilgan millionlab barcha millat va elatlar boshiga tushgan ommaviy terror va qatag‘on yili sifatida qayd etilgan. Shu yil sobiq SSSR koreys millati vakillari yilnomasida eng fojiali davr bo‘lgan.

Yaqin vaqtgacha xalqlarni deportatsiya qilish mavzusi ilmiy tahlil va jamoatchilik muhokamasi uchun yopiq edi. Mazkur "Deportatsiya" atamasiga bir tomonlama izoh berilgan. Mazkur atama lotin tilida "Deportatio" - haydash, jinoiy va ma'muriy jazo chorasi sifatida davlatdan chiqarib yuborish ma'nosini berishi, o'zining naqadar siyosiy tushuncha ekanligini o'zida aks ettiradi.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash lozimki, koreys xalqining Rossiya Uzoq Sharqiga ko‘chib kelishi dastlab iqtisodiy zarurat va tabiiy migratsion jarayon sifatida boshlangan bo‘lsa-da, keyinchalik bu jarayon siyosiy omillar ta’sirida keskin o‘zgarib, majburiy ko‘chirish va deportatsiya siyosatiga aylangan. XIX-asr oxiri – XX-asr boshlarida koreyslar mintaqaning iqtisodiy hayotiga faol qo‘shilib, qishloq xo‘jaligini rivojlantirishda muhim rol o‘ynagan bo‘lsalar-da, sovet totalitar tizimi sharoitida ular ishonchsiz ijtimoiy qatlam sifatida baholanib, ommaviy repressiyalarga duchor etildi.

1937-yilgi deportatsiya nafaqat ma’muriy choralar majmui, balki millatlarning ijtimoiy-siyosiy makonini sun’iy ravishda qayta shakllantirishga qaratilgan strategik siyosat bo‘lib, uning asosida xavfsizlik, nazorat va iqtisodiy manfaatlar ustuvor bo‘lgan. Koreys aholisining Uzoq Sharqdan Markaziy Osiyo va Qozog‘iston hududlariga majburan ko‘chirilishi ularning tarixiy vatanidan uzilishi, ijtimoiy aloqalarning buzilishi va og‘ir demografik yo‘qotishlarga olib keldi.

Shu bilan birga, mazkur jarayonni faqat iqtisodiy yoki xavfsizlik nuqtai nazaridan izohlash yetarli emas. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, deportatsiya siyosati, avvalo, totalitar tuzumning markazlashgan boshqaruv va milliy tarkibni nazorat qilishga qaratilgan ideologik siyosatining mahsuli edi. Koreyslarning turli hududlarga tarqatib yuborilishi ularning milliy konsolidatsiyasini zaiflashtirish va potensial siyosiy xavf sifatida baholangan omillarni bartaraf etishga xizmat qilgan.

Umuman olganda, koreys xalqining deportatsiyasi sobiq SSSRning totalitar siyosati oqibatida yuzaga kelgan eng fojiali sahifalardan biri bo‘lib, u nafaqat bir millatning taqdiriga, balki butun mintaqaning demografik, ijtimoiy va madaniy rivojiga chuqur ta’sir ko‘rsatgan. Mazkur tarixiy tajriba bugungi kunda majburiy migratsiya, etnik siyosat va davlat boshqaruvi masalalarini qayta ko‘rib chiqishda muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Т.Х.Жумайев diss: О‘zbekiston va janubiy Koreya davlatlari ortasidagi ijtimoiy-madaniy sohalardagi hamkorlikning rivojlanish dinamikasi. Т. 2020. 16-39 В.
2. Ольга Михайловна Ворожищева. Корейская диаспора в странах дальнего востока: энто-историческая характеристика (вторая половина 19- начало 21 вв). Дисс..кан ист.наук. –Томск: 2013. С 15
3. Алексеев А.И. Морозов Б.Н. Россиянинг Узоқ Шарқини ўзлаштириш. XIX аср охири. – 1917-йил. –М., Научный, 1989, -С.10.
4. Вагин В. Корейцы в амуре. Сбор историко-статистических данных по Сибири и соседним странам. 1875-1876. Т.1. -Санкт-петербург: 2010. -С. 4.
5. Герман Ким. История иммиграции корейцев. Книга первая. Вторая половина XIX в. - 1945 г.. –Алматы: Дайк-пресс. 1999 –С.8.
6. Ўша асар. Герман Ким. –Б. 6
7. Ли В.Ф. Корейнинг Россияга муҳожирлиги ва 20-йилларнинг инқилобий ҳаракати. // Рус шарқшунослигининг долзарб муаммолари. М., 1994, -Б.231-283.
8. Пак Б.Д. Совет Россиясида корейслар (1917 - 30-йиллар охирилари). – Москва: 1995 –Б. 119.
9. Герман Ким. История иммиграции корейцев. Книга первая. Вторая половина XIX в. - 1945 . –Алматы: Дайк-пресс, 1999 -С. 36.

THE HISTORY OF THE DEPORTATION OF THE KOREAN NATION AND THE ESSENCE OF THE POLITICAL CAMPAIGN

Annotation: This article analyzes the migration of the Korean population to the Russian Far East and its historical stages. The main focus is on the movement of Koreans under the influence of socio-economic factors, as well as on the processes of deportation that occurred as a result of political decisions during the Soviet period. The study highlights the impact of totalitarian policies on the fate of nations, the formation of the Korean diaspora, and its socio-political essence.

Key words: Korean diaspora, deportation policy, totalitarian regime, Soviet Union policy, migration processes, Far East, ethnic resettlement, political repression, national liberation movement, demographic processes, socio-economic factors, colonial policy, Soviet migration policy, ethnic policy

ИСТОРИЯ ДЕПОРТАЦИИ КОРЕЙСКОЙ НАЦИИ И СУЩНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ

Аннотация: В данной статье анализируется миграция корейского населения на Дальний Восток России и её исторические этапы. Основное внимание уделяется переселению корейцев под влиянием социально-экономических факторов, а также процессам депортации, возникшим в результате политических решений советского периода. В исследовании раскрывается влияние тоталитарной политики на судьбы народов, формирование корейской диаспоры и её социально-политическая сущность.

Ключевые слово: Корейская диаспора, политика депортации, тоталитарный режим, политика, Советского Союза, миграционные процессы, дальний восток, этническое переселение, политические репрессии, национально-освободительное движение, демографические процессы, социально-экономические факторы, колониальная политика, советская миграционная политика, этническая политика